

SIRDARYO VILOYATIDA JOYLASHGAN ZOVURLARNI TOZALASHNING OPTIMAL HAL QILISH USULI

Xolboyev Sirojiddin Muzaffarovich

Guliston davlat universiteti

E-mail: xolboyevsirojiddin752@gmail.com

Annotatsiya: *Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan agrar siyosat, zovurlarni o‘z vaqtida va sifatli tozalashni, ekin maydonlarini sho‘rlanishini oldini olish va xarajatlarni minimallashtirishga yo‘naltirilgan. Viloyat ekin maydonlarining hosildorligi yerlarning sho‘rlanganlik darajasi bilan uzviy bog‘liq.*

Аннотация: *Проводимая в Сырдарьинской области аграрная политика направлена на своевременную и качественную очистку арыков, предотвращение засоления пашни и минимизацию затрат. Продуктивность пашни региона неразрывно связана с уровнем засоленности земель.*

Annotation: *The agrarian policy pursued in the Syrdarya region is aimed at timely and high-quality cleaning of ditches, preventing salinization of arable land and minimizing costs. The productivity of the arable land of the region is inextricably linked with the level of soil salinity.*

Kalit so‘zlar: *Viloyat zovurlari, Zovrlarni tozalashni optimal yo‘li, transport masalasi, dasturiy taminot, agrar siyosat, raqamli texnologiya.*

Dolzarbligi: *Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan agrar siyosat, zovurlarni o‘z vaqtida va sifatli tozalashni, ekin maydonlarini sho‘rlanishini oldini olish va xarajatlarni minimallashtirishga yo‘naltirilgan. Viloyat ekin maydonlarining hosildorligi yerlarning sho‘rlanganlik darajasi bilan uzviy bog‘liq. Yerning sho‘rlanganlik darajasi esa zovurlarning toza va notozaligi holatidan kelib chiqadi. Shu sababli zovurlarning o‘z vaqtida va sifatli tozalab borish zarur. Bundan tashqari har bir sohani raqamlashtirish kuchayib bormoqda.*

Ishning obekti: Sirdaryo viloyarida joylashgan zovurlar, ularni tozalovchi MChJ(masulyati cheklangan jamiyat)lar, viloyat, shaxar, tuman hokimliklarining qishloq xo‘jalik bo‘limlari.

Olib borilayotgan ishlar: Sirdaryo viloyati yalpi daromadini aksar qismini qishloq xo‘jaligi sohasi orqali oladi. Axolining asosiy qismi qishloq xo‘jaligi bilan shug‘illanadi bundan tashqari viloyat hududi bir muncha sho‘rlik darajasi yuqori huduga kiradi. Yerning unimdorligini nafaqat saqlab qolish balki unimdorlikni oshirish uchun keng qamrovli ishlar olib borilmoqda, jumladan ochiq va yopiq turdagi zovrlar qazish va ularni o‘z vaqtida tozalab turish ishlari uzluksiz davom etmoqda.

Hozirgi kunda Sirdaryo viloyatida jami 3333,57 km uzunlikda zovur mavjud bo‘lib, bundan 1233,82 kmi yaroqsiz holatda bu esa 37% ni ko‘rsatadi, bunga asosiy sabab deb tozalash ketma ketligini to‘g‘ri qoyib mablag‘ni to‘g‘ri sarflanmagani. Tozalash ketma ketligini ilmiy asoslanmaganligi.

Muammoni hal qilish usuli: Barcha ma’lumotlarni to‘plab tozalovchi MChJ larning har birini mavjud texnik bazasini aniqlab ularni hududlarni tozalash ketma ketligini va qaysi hududlarni tozalashlarini ilmiy asoslangan holda ko‘rsatib berish zarur va oxirgi natijalarga tayangan holda ilmiy asoslangan tozalash yo‘l haritasini ishlab chiqish va uni tadbqiq qilish zarur. Buning uchun matematik model yaratiladi hamda chegaraviy va qo‘shimcha shartlarni qanoatlantruvchi maqsad funksiyani optimal yechimini topish masalasi yechiladi. Muammoni hal qilishda duch keladigan masalalar Chiziqli pragrammalashning optimallashtirish masalalari transport masalasi shu kabi masalalardan farq qiluvchi yangi masalalar. 1-rasmda Guliston tumanini zovrlarini joylashgan o‘rinlari ko‘rsatilgan.

Zovurlarni tozalash ishlari quidagi MChJ lar tomonidan tendr orqali yutib olinib tozalanadi.

1. “Baraka qurilish servis” MChJ Guliston shaxri Alimov uy-20
2. “Suvomborqurilish” MChJ Mirzaobod tumani birlashgan QFY
3. “Shoxruxbek Demirbek” MChJ Shirin shaxri xalqlar dostligi 1-uy
4. “Gulistondavsuvmaxsusudrat” DUK Guliston shaxar sadaf 67 uy

